

माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंध का अध्ययन

शुभा चतुर्वेदी¹, यश कुमार², अंशु कुमार² व गौरव कुमार²

1. प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, जे०वी०जैन कॉलेज सहारनपुर, उ०प्र०।
2. एम०ए०ड० छात्र, जे०वी०जैन कॉलेज सहारनपुर, उ०प्र०।

Received: 01/03/2024

1st BPR: 07/03/2024

2nd BPR: 11/03/2024

Accepted: 16/03/2024

Abstract

किसी कार्य को सहजता से पूर्ण करने के लिए उस कार्य के प्रति योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, किंतु एक अन्य अंतरिक शक्ति आत्मविश्वास की सहायता से इसे अधिक बेहतर किया जा सकता है। आत्मविश्वास किसी भी कार्य को अधिक कुशलता से पूर्ण करने में अपना योगदान देता है किसी भी कार्य में प्राप्त उपलब्धि उस व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है अतः शिक्षा के क्षेत्र में इस विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वर्तमान भोध का मूल उद्देश्य **जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश** के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना है। यह **वर्णनात्मक शोध** के अंतर्गत एक **सर्वे अध्ययन** है। जिसमें तीन चर **माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी, आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि** है। भोध हेतु जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के जिला **सहारनपुर** में **यूपी० बोर्ड** से संबद्ध माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों (छात्रों व छात्राओं) को शामिल किया गया है। जिनमें से **100** विद्यार्थियों (**50 छात्र, 50 छात्राएं**) को **सरल यादृच्छिक प्रतिचयन विधि** से प्रतिदर्श रूप में चयनित किया गया है। प्रदत्तों के संकलन के लिए शोधकर्ताओं ने **गजला जिया द्वारा निर्मित किशोर आत्मविश्वास स्केल (एएससीएस-जेडजी)** तथा **शैक्षणिक उपलब्धि** के डाटा (उनके पूर्व कक्षा के परीक्षाफल का अंकपत्र) का प्रयोग किया है। प्रदत्तों (समकों) का संकलन करने के पश्चात आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि के प्राप्तांकों का विश्लेषण सांख्यिकीय प्रविधियों **माध्य**, तथा **सहसंबंध गुणांक (पियर्सन)** के माध्यम से किया गया है। परिकल्पनाओं का परीक्षण सार्थकता स्तर **0.01** तथा **0.05** पर किया गया। निष्कर्ष रूप में माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों, छात्रों, छात्राओं के आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक उच्च सार्थक सहसंबंध पाया गया। अतः स्पष्ट होता है कि आत्मविश्वास, शैक्षिक उपलब्धि को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है तथा मजबूत बनाता है।

Keywords: माध्यमिक स्तर, आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि।

प्रस्तावना

वर्तमान समय में जीवन यापन करने के लिए प्रत्येक मनुष्य के अंदर योग्यता व गुणों का होना आवश्यक है। शिक्षा का प्रमुख कार्य इन योग्यताओं व गुणों का विकास करना है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जिस प्रकार शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान, अभिवृत्ति तथा व्यक्तित्व का विकास करती है, तथा उसका मापन व्यक्ति का समाज के साथ सामंजस्य द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास का मापन उसके शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति से किया जाता है। वर्तमान जीवन में शैक्षिक उपलब्धि का महत्व अधिक है तथा युवाओं के लिए शैक्षिक उपलब्धि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि उनके भविष्य की नींव इसी पर टिकी है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति परिश्रम करता है। व्यक्ति को जीवन में उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए योग्यता के साथ-साथ आंतरिक शक्ति आत्मविश्वास की आवश्यकता भी पड़ती है जो इस कार्य को अधिक कुशलता से पूर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। आत्मविश्वास एक दृष्टिकोण है, जो व्यक्ति को सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाल सकता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपनी क्षमता पर विश्वास करता है और अपने जीवन पर नियंत्रण रखता है। आत्मविश्वास शारीरिक और मानसिक शक्तियों को एक साथ समायोजित कर उन्हें एक सामान्य उद्देश्य की ओर ले जाता है। आत्मविश्वास का प्रत्यय बताता है कि कोई व्यक्ति अपने निर्णय में कितना आश्वस्त है। आत्मविश्वास किसी व्यक्ति के स्वयं पर विश्वास का एक माप है। आत्मविश्वास एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो लोगों को अपने बारे में, साथ ही जीवन में अपनी परिस्थितियों और परिस्थितियों के बारे में आशावादी और यथार्थवादी होने की अनुमति देता है। आत्मविश्वास द्वारा किसी भी कार्य को सहजता से पूर्ण किया जाता है तथा यह उपलब्धि को भी प्रभावित करता है। **कौर प्रभाजौत (2013)** ने हाई स्कूल के विद्यार्थियों के आत्मविश्वास पर माता-पिता तथा बच्चों के संबंधों के प्रभाव का अध्ययन किया। परिणाम में

पाया गया कि लड़कों के माता-पिता-बच्चे संबंधों एवं आत्मविश्वास में सार्थक से संबंध नहीं है, जबकि लड़कियों के माता-पिता-बच्चे संबंधों एवं आत्मविश्वास में सार्थक सहसंबंध है। **वर्मा शालिनी 2013** ने बदलते परिवेश में छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर आत्मविश्वास के प्रभाव का अध्ययन किया निष्कर्षों में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली छात्राओं के आत्मविश्वास एवं उनकी शैक्षिक उपलब्धि के बीच सार्थक धनात्मक से सहसंबंध है। शहरी क्षेत्र में रहने वाली छात्राओं के आत्मविश्वास एवं उनकी शैक्षिक उपलब्धि के बीच सार्थक धनात्मक सहसंबंध है तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाली छात्राओं के आत्मविश्वास तथा शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक सहसंबंध है।

आत्मविश्वास

आत्मविश्वास साहस और योग्यता का वह समन्वय है, जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता का उचित एवं अधिकतम उपयोग कर किसी भी कार्य को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है।

गुड के अनुसार-

"आत्मविश्वास दो शब्दों से मिलकर बना है आत्म और विश्वास। जिसका अर्थ है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना।"

शैक्षिक उपलब्धि

शैक्षिक उपलब्धि से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की सफल महारत या पूर्णता से है। यह एक बहुआयामी अवधारणा है जो साधारण शैक्षणिक प्रदर्शन से परे है और अक्सर औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान, कौशल और विशेषताओं की एक श्रृंखला को शामिल करती है।

एरिकसन की परिभाषा

एरिक एरिकसन, एक मनोवैज्ञानिक, ने अपनी परिभाषा में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तत्वों को एकीकृत किया। उन्होंने शैक्षिक उपलब्धि को विभिन्न प्रकार के कौशल और ज्ञान क्षेत्रों में योग्यता और निपुणता की भावना के विकास, एक सकारात्मक पहचान और भविष्य के मनोसामाजिक विकास की नींव में योगदान के रूप में देखा।

शोध का महत्व

वर्तमान जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में युवा के भविष्य की नींव शैक्षिक उपलब्धि पर टिकी है तथा इसके विकास के लिए वह परिश्रम करते हैं। शैक्षिक उपलब्धि आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, तथा व्यक्तिगत सशक्तिकरण की भावना में योगदान करती है। शैक्षिक उपलब्धि जो शैक्षिक लक्ष्यों के सफल ज्ञान और कौशल के अधिग्रहण को संदर्भित करती है, समग्र रूप से व्यक्तियों और समाज के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षा व्यक्तियों को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है जो उन्हें उचित निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने और जीवन के विभिन्न पहलुओं को संचालित करने के लिए सशक्त बनाती है। उच्च शिक्षित आबादी वाले देशों के वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी होने की अधिक संभावना है। आत्मविश्वास किसी भी कार्य को करने में सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और खुद को महत्व देते हैं, तो वे दूसरों के सामने सकारात्मक छवि पेश करने की अधिक संभावना रखते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर लक्ष्य निर्धारित करने, चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने की अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं तथा उनमें नेतृत्व का एक प्रमुख गुण होता है। अतः शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन प्रस्तुत भोध के माध्यम से किया गया। ताकि किशोरों की शैक्षिक उपलब्धि का विकास किया जा सके। आत्मविश्वास शैक्षिक उपलब्धि पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, इस शोध के माध्यम से यह ज्ञात किया गया है।

समस्या का शीर्षक

"माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंध का अध्ययन"

शोध के उद्देश्य

- (1) माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।
- (2) माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों के आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।
- (3) माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं के आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना

- (1) माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है।
- (2) माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों के आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है।
- (3) माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं के आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है।

शोध का परिसीमन

- (1) अवस्थित के संबंध में यह शोध केवल जनपद सहारनपुर तक सीमित है।
- (2) यह शोध केवल उत्तर प्रदेश बोर्ड से सम्बद्ध माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतिदर्श के रूप में शामिल करता है।

3) यह शोध केवल 100 विद्यार्थियों को ही प्रतिदर्श रूप में शामिल करता है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध में अनुसंधान प्रविधि के रूप में वर्णनात्मक शोध के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

प्रतिदर्श

शोध हेतु जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के जिला सहारनपुर में यू0पी0 बोर्ड से संबद्ध माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। जिनमें से 100 विद्यार्थियों (50 छात्र व 50 छात्राएं) को सरल यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से प्रतिदर्श रूप में चयनित किया गया है।

शोध चर

इस अनुसंधान में आत्मविश्वास स्वतंत्र चर तथा भौक्षिक उपलब्धि आश्रित चर के रूप में शामिल है।

शोध उपकरण

आत्मविश्वास-गजला जिया द्वारा निर्मित किशोर आत्मविश्वास स्केल (एएससीएस-जेडजी)
शैक्षिक उपलब्धि- विद्यार्थियों के पूर्व कक्षा के परीक्षाफल का अंकपत्र।

सांख्यिकीय विधियाँ

वर्तमान शोध में माध्य, गुणन आघूर्ण सहसंबंध गुणांक (पियर्सन) का प्रयोग किया गया है।

समको का विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका-1

माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि में सहसंबंध गुणांक की गणना

चर	विद्यार्थियों की संख्या	सहसंबंध गुणांक	स्वतंत्रता का अंश (डी0एफ)	सार्थकता स्तर
आत्मविश्वास व शैक्षणिक उपलब्धि	100	+0.79	98	0.01 व 0.05 पर सार्थक

सार्थकता स्तर 0.05 व 0.01 पर सहसंबंध गुणांक

उपरोक्त तालिका संख्या 1 में गणना द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक का मान +0.79 है (धनात्मक चिन्ह धनात्मक सहसंबंध को प्रदर्शित करता है) जो सार्थकता स्तर 0.01 व 0.05 पर सहसंबंध गुणांक के तालिका मान या मानक मान (क्रमशः 0.19 व 0.12) से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना (माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं भौक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक संबंध नहीं है) अस्वीकृत की जाती है।

तालिका - 2

माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों के आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि में सहसंबंध गुणांक की गणना

चर	छात्रों की संख्या	सहसंबंध गुणांक	स्वतंत्रता का अंश (डी0एफ)	सार्थकता स्तर
आत्मविश्वास व शैक्षणिक उपलब्धि	50	0.74	49	0.01 व 0.05 पर सार्थक

सार्थकता स्तर 0.05 व 0.01 पर सहसंबंध गुणांक

उपरोक्त तालिका संख्या 2 में गणना द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक का मान +0.74 है (धनात्मक चिन्ह धनात्मक सहसंबंध को प्रदर्शित करता है) जो सार्थकता स्तर 0.01 व 0.05 पर सहसंबंध गुणांक के तालिका मान या मानक मान (क्रमशः 0.32 व 0.23) से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना (माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों के आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक संबंध नहीं है) अस्वीकृत की जाती है।

तालिका - 3

माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं के आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि में सहसंबंध गुणांक की गणना

चर	छात्राओं की संख्या	सहसंबंध गुणांक	स्वतंत्रता का अंश (डी0एफ)	सार्थकता स्तर
आत्मविश्वास व भौक्षिक उपलब्धि	50	0.88	49	0.01 व 0.05 पर सार्थक

सार्थकता स्तर 0.05 व 0.01 पर सहसंबंध गुणांक

उपरोक्त तालिका संख्या 3 में गणना द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक का मान +0.88 (धनात्मक चिन्ह धनात्मक सहसंबंध को प्रदर्शित करता है) जो सार्थकता स्तर 0.01 व 0.05 पर सहसंबंध गुणांक के तालिका मान या मानक मान (क्रमशः 0.32 व 0.23) से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना (माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं के आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक संबंध नहीं है) अस्वीकृत की जाती है।

शोध निष्कर्ष

समको का विश्लेषण एवं व्याख्या करने पर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों, छात्रों व छात्राओं में आत्मविश्वास एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य उच्च धनात्मक सार्थक सहसंबंध पाया गया। अतः स्पष्ट है कि आत्मविश्वास शैक्षिक उपलब्धि को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। आत्मविश्वास व शैक्षिक उपलब्धि के मध्य समानुपाती व उच्च सार्थक सहसंबंध इस बात की पुष्टि करता है कि आत्मविश्वास में वृद्धि होने पर शैक्षिक उपलब्धि में भी वृद्धि होती है। **राधिका भदौरिया (दिसंबर 2016)** ने उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं शैक्षणिक उपलब्धि सहसम्बन्ध के अध्ययन में यह पाया कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य सार्थक धनात्मक सहसम्बन्ध है।

शैक्षिक उपादेयता

यह भोग्य आत्मविश्वास के प्रत्यय को विकसित करने तथा शैक्षिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो व्यक्तियों की अधिगम प्रक्रिया, शैक्षिक प्रदर्शन, कक्षा में भागीदारी, जोखिम लेना, नवाचार, निर्णय लेने का कौशल विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उपलब्धि की उपयोगिता बहुआयामी है। यह व्यक्तिगत शिक्षार्थियों से लेकर शैक्षिक संस्थानों और समग्र रूप से समाज के विभिन्न स्तरों तक फैली हुई है। सीखने की प्रगति का आकलन, सीखने की आवश्यकताओं की पहचान, पाठ्यचर्या विकास, व्यक्तिगत निर्देश, छात्रों और अभिभावकों के लिए प्रतिक्रिया, शैक्षिक अनुसंधान इत्यादि ऐसे क्षेत्र हैं, जो शिक्षा के संदर्भ में शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ावा देते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

- Parvatham, G. H. & Sharanamma, R. (2010). *Anxiety level and level of Self-Confidence and their relation with Academic Achievement*. Edutracks. 9(7) 39-40.
- Basavanna, M. (1975). *A study of Self-Confidence as attribute of self-Concept*. Unpublished thesis, S.V. University, Tirupati.
- Best, J. W., & Khan, J.V. (2010). *Research in Education. Tenth Edition*. New Delhi; PHI learning Private Limited.
- Feltz, D. L. (1988). *Self-confidence and Sports Performance*, K. B. P.
- Pandolf (ed.). *Exercise and Sport sciences Reviews* (pp. 423-457). New York: MacMillan.
- Gerrette, H. E. (1973). *Statistics in psychology, and education*, New Delhi: Paragon International Publisher.
- Ghuman, P.S. and hillon, B.S. (2000). *Self-Confidence and Will to Win*. Scientific Journal, 23(4) 15-20.
- Anastasi, A. (1968). *Psychology testing*, London: Mc, Millan & Co.
- Hall, C. S., Lindzey, G., & Cambell, J. B. (1998). *Theories of Personality (4th Ed)*. John Wiley & Sons, Inc.
- Horney, K. (1950). *Neurosis and Human Growth*, Now York: W. W. Norton.
- Instone, D., Major, B. & Bunker, B.B. (1983). *Gender, Self-Confidence and Social Influence Strategies: An organizational simulation*. Journal of personality and Social Psychology. 44(2), 322-333.
- Lirgh, C. D., and Feltz, D.L. (1989). *Female self-confidence in sport: Myths, realities and enhancement strategies*. Journal of Physical Education, Recreation and Dance. 60(3), 49-54.
- Sharma, D. (2018). *Construction And Validation of The Study Habits Scale For The Secondary School Students*. International Journal of Research In Social Sciences, Vol-8) (1) pp-964-978.
- Singh, A. K. (2012). *Tests, Measurements and Research Methods in Behavioural Science*. New Delhi Bharti Bhawan.
- Smith, S. (2007). *Self-Esteem: Does It contribute to students' Academic Success?*
- *Eugence*, OR Oregon School Study Council, University of Oregon.
- Weinberg, R.S. and Gould, D. (ED). (2003). *Foundations of Sport & Exercise Psychology*. United States: Edwards Brothers

